

"QUTADĠU BILIG" – SIYOSIY-FALSAFIY TRAKTAT SIFATIDA**Meliboyev Akobir Abdusalimovich****Samarqand davlat chet tillari instituti,****Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari kafedrası,****09.00.03 – Falsafa tarixi ixtisosligi mustaqil tadqiqotchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19218494>**

Annotatsiya: Ushbu maqola XI asr madaniyatining eng yorqin vakillaridan bo'lmish Yusuf Xos Hojibning mashhur asari "Qutadġu Bilig"ning ijtimoiy-siyosiy g'oyalari tahliliga bag'ishlanadi. Yusuf Xos Hojib buyuk mutafakkir, faylasuf, shoir, shu bilan birgalikda, davlat arbobi ham bo'lgan. U o'z asarida huquqiy, siyosiy, falsafiy, ijtimoiy masalalarga yechim berish qonun-qoidalarini olib chiqqan. "Qutadġu bilig" asari nafaqat o'z zamonasida, balki bugungi kunda ham o'z ahamiyati yo'qotmagan. Quyida asarning ijtimoiy adolat, axloq, davlat boshqaruviga oid falsafiy qarashlarini batafsil bayon qilishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: "Qutadġu bilig", ijtimoiy adolat, axloq, davlat boshqaruvi, ijtimoiy-siyosiy tuzum, adolatli shoh, davlat

KIRISH

Qoraxoniylar davri –bu ma'naviyatning o'ziga xos qirralari bilan yodda qolgan tarixiy bir sahifadir. O'rta Osiyo madaniyatining gullab-yashnashi, san'at va ma'rifatning jadal rivojlanishi, turli diniy va falsafiy ta'sirlar bilan boyitilgan ushbu davrda, ma'naviyatning yuksak darajasi shakllandi. Bu davrda ma'naviyat ikki asosiy yo'nalish orqali namoyon bo'ldi: birinchidan, diniy qadriyatlar, ikkinchidan, falsafiy g'oyalar va adabiyot. Matematikadan, astronomiyadan tortib, tibbiyotgacha bo'lgan fanlar rivojlandi. O'rta Osiyodagi ilmiy markazlar, masalan, Buxoro va Samarqand, katta ilmiy meros qoldirgan. Qoraxoniylar hukmdorligi davrida adolat va ijtimoiy mas'uliyat masalalari muhim ahamiyat kasb etdi. Hukmdorlar xalqqa xizmat qilish, adolatli boshqaruvni ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni saqlashga intildilar. Bu g'oyalar "Qutadġu Bilig" kabi buyuk asarlarda o'z ifodasini topdi.

ASOSIY QISM

"Yusuf Xos Hojib va uning "Qutadġu bilig" asari shak-shubhasiz turkiyzabon dunyodagi madaniyatlararo va dinlararo hamkorlikda katta ahamiyatga ega bo'lgan Sharq adabiyotining benazir namunasi hisoblanadi. Mumtoz turkiy tildagi she'riyatning deyarli besh ming yillik tarixi Yusuf Xos Hojibning "Qutadġu bilig" ("Saodatga eltuvchi bilim") asaridan boshlanadi. Yusuf Xos Hojibning o'zi shunday yozgan edi: "Donishmandlar qo'lida ko'plab arab va fors kitoblari bo'lgan, ammo bu turkiylar ilk bora o'z tilini eshitgan kitobdir". Adabiyotshunos S. Erkinov shunday deb yozadi: «X-XII asrlar O'rta Osiyo ijtimoiy-madaniy hayotida alohida bir davrni tashkil qiladi. Bu davrda ilm, fan, adabiyot va san'atning yuksala borishi uyg'onish nishonalarini yuzaga keltirgan edi. Darhaqiqat, «feodal dunyosining umumiy tarixida favqulodda burilish bo'lgan va biz Renessans deb ataydigan davrni yaratgan kuchlar» (Konrad) xuddi shu asrlarda ko'plab maydonga chiqdilar. Ular o'zlarining amaliy faoliyatlari, tarix, falsafa, mantiq, shuningdek aniq fanlar sohasidagi kashfiyotlari bilan O'rta Osiyoning qadimiy tarixida chuqur iz qoldirdilar»¹. Ana shu yaratuvchi, kashf etuvchi kuchlardan biri Yusuf Xos Hojib bo'lganligi g'oyat e'tiborga molikdir. Adibning nodir iste'dodi natijasi bo'lgan «Qutadġu bilig» faqat XI asrning emas, balki butun turkiy adabiyot tarixining ham eng nodir va porloq

¹ Erkinov S.. O'zbek adabiyoti tarixi, 1-tom. Toshkent, 1977. 82-bet.

badiiy durdonasidir. o'tmish yozma yodgorliklari ichida – “Qutadg'u bilig” asari o'ziga xos o'rin egallaydi. Q. Karimov ta'kidlaganidek, ushbu asar Markaziy Osiyo turkiy xalqlari, jumladan o'zbek xalqining XI asriga xos badiiy adabiyotining bizgacha etib kelgan yirik va ilk namunasi sanaladi... Davlatni idora qilish usuli, siyosati, qonun-qoidalari, shuningdek, xalqning rasmi odatlarini, axloqni o'zida mujassamlashtirgan nizomnoma - qomus sifatida “Qutadg'u bilig” maydonga keldi ². “Qutadg'u bilig” asarining asl nusxalari 3 ta bo'lib, hozirda 3 ta davlatda saqlanadi. Ular quyidagilar: 1. Avstriya (Vena), 2. Misr (Qohira), 3. O'zbekiston (Namangan). Qolgan nusxalarga nisbatan to'liq variant Namangandagi asar bo'lib, ushbu kitobni ma'rifatparvarlarimizdan biri bo'lgan Abdurauf Fitrat 1923-yilda qo'lga kiritgan. “Qutadg'u bilig” asari bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanadi. U “6520 baytdan iborat, masnaviy (ya'ni aruzning “mutaqoribi musammani mahzuf”) vaznida yozilgan”³.

“Qutadg'u bilig” turkiy-o'zbek xalqining tarixini, ijtimoiy-siyosiy tuzumini o'rganish uchun ashyoviy dalillarga nihoyatda boy bo'lib, unda axloq-odob, ta'lim-tarbiya, ilm-ma'rifat, turli ijtimoiy tabaqalar o'rtasidagi munosabat-muomala normalari haqida muhim fikrlar aks etgan. Unda davlatni idora qilish usullari, o'sha davr hayoti normalarining sistemasi bayon qilingan. U yozma adabiyotimiz tarixidagi ilk yirik asar namunasidir. Adib bu bilan turkiy o'gitnoma – didaktik yo'nalishni nihoyatda yuqori darajaga olib chiqdi. Shunga ko'ra u yaratgan «Qutadg'u bilig» asari ta'lim-tarbiya tarixi, uning nazariy masalalari, komil insonni shakllantirishda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. «Qutadg'u bilig» asarida hokimiyat qoraxoniylar qo'lga o'tishi munosabati bilan ta'lim va tarbiyaning ham hokimiyatni mustahkamlash va taraqqiy ettirish uchun xizmat etadigan o'ziga xos talab va tamoyillarni belgilash zarur edi. Shuning uchun ham mazkur asar didaktik, ya'ni ta'limiy-axloqiy uslubda yozildi. Asar turkiy adabiyot yozma adabiy tilining qimmatli manbasi bo'lishi bilan birga, qadimgi turk falsafiy qarashlari haqida tugal bir ma'lumot beruvchi asardir. “Qutadg'u bilig” o'zida qadimgi turk falsafasini, Sharqning ilg'or qarashlarini aks ettirganligi uchun, “Shoh Kitob”, ya'ni “Turkiy Shohnoma” nomini ham olgan. Bu kitobni chinliklar “Adab ul-mulk”, mochinlar “Oyin ul-mamlakat”, Sharq eli ulug'lari “Ziynat ul umaro”, eronliklar “Shohnomai turkiy”, turkonliklar “Qutadg'u bilig”, boshqalar “Pandnomai mulku” deb atashgan. “Qutadg'u bilig” ustida ilmiy-tadqiqot olib borgan olimlar ham asar nomini turlicha tarjima qilganlar. Masalan, “Qutadg'u bilig”ning zamonaviy nashrlarida: “Baxt keltiruvchi bilim” (G. Vamberi, V. V.Radlov, R. R.Arat, V.Tomsen), “Kniga schastya” (“Baxt kitobi”) yoki “Oschastlivayushee upravlenie” (S. E.Malov.— “Qutadgu bilig” v faksimile: Sovetskoe vostokovedeniya, T.B, Moskva - Leningrad, 1948, s. 327). S. E .Malov keyinroq: “Nauka o tom, kak delayutsya schastlivym” (S.E.Malov. Pamyatniki drevnetyurkskoy pismennosti, s.224), “Znanie obrazuyushee sarey” “Podsho qiluvchi bilim” (V.V.Bartold), “Boshqaruv ilmi” (A.A.Valitova), “Blagodatnoe znaniya” (A.N.Kononov, S.N.Ivanov), “Baxtlanish bilimi” (A.Fitrat. Maorifa va o'qitg'uchi, 2-son, 1925, 70-b.), “Saodatga yo'llovchi bilim” (Q.Karimov, B.To'xliev), “Baxt beruvchi kitob” (Li CHI),

² Каримов Қ. Илк бадиий дoston. Тошкент, 1976. 7-бет.

³ Fitrat A. Qutadg'u bilig // Tanlangan asarlar. Nashrga tayyorlovchi. H.Boltaboev). 2-jild. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000. – B. 336.

"Saodatnoma" (N.Karimov), "Saodat bergan bilim" kabi turlicha nomlangan⁴. Turk olimi Q.Omonov shunday deb yozadi: "Davlat boshqaruvi va qonunchiligi bilan bog'liq bo'lgan uslub taraqqiyotini, aytish mumkinki, uning eng yuqori cho'qqisini «Qutadg'u bilig» asarida ko'ramiz. Asar qoraxoniylar davrining bosh qomusi – konstitutsiyasi darajasidagi kitobdir. O'rta asrlarda davlat qonunlarini o'git-u tavsiyalar ko'rinishida, badiiy yo'l bilan yoritish an'anasini sharq adabiyotida Yusuf Xos Hojib boshlab berdi"⁵. "Qutadg'u bilig" turkiy tilda yaratilgan buyuk mafkuraviy asardir. U turkiy xalqlar dunyoqarashi va davlat boshqaruvining azaliy an'analari bilan islom mafkurasi uyg'unlashgan asar sifatida yuzaga keldi"⁶.

Adib "Qutadg'u bilig" dostonini yaratar ekan, o'z oldiga qoraxoniylar davlati hokimiyatini mustahkamlash, Tavg'achxon bilan Eloqxonlar o'rtasidagi ixtiloflarni bartaraf etish, hukmron doiralarning turli ijtimoiy tabaqalarga munosabatini belgilash, ma'rifat va obodonchilik uchun kurash, yaxshi xulq-odobni targ'ib qilish kabi maqsadlarni qo'ygan. Bu bilan Yusuf Xos Hojib o'z davrining yirik ma'rifatparvari va donishmandi sifatida gavdalanadi. "Qutadg'u bilig" qoraxoniylar hokimiyatining o'ziga xos nazmiy nizomnomasi bo'lib, bu ramziy-timsoliy asar yurt egalari bo'lmish hukmdorlar va katta-kichik amaldorlarga atab yozilgan va asarda ularga mamlakatni adolat bilan boshqarish, tinchlikni saqlash, raiyatga zulm qilmaslik, bil'aks, xalqning og'irini yengil qilish, turmushini farovon aylash, jamiyatning ma'naviy-axloqiy negizlarini mustahkamlash, ilm-ma'rifat, ta'lim-tarbiyaga keng e'tibor berish, iste'dod sohiblarini qo'llabquvvatlash, huquq, burch, adolat bo'yicha maslahat va tavsiyalar berilgan. Hukmdorlar adabnomasi — "Qutadg'u bilig" qoraxoniylar sulolasi misolida turkiy davlatchilik asoslari yangi bosqichga ko'tarilgan davrda zamon kun tartibiga qo'ygan siyosiy-ijtimoiy masalalarni hal qilishda asosiy dastur bo'lgan. Umuman olganda, "Qutadg'u bilig" asari falsafa tarixida siyosiy-axloqiy usulda yozilgan barcha asarlarning tamal toshi desak bo'ladi.

Asarining tuzilishi tizimli bo'lib, unda ma'naviy va axloqiy tushunchalar, hayotiy maslahatlar, jamiyatdagi rollar va o'zgarishlarga doir tafakkurlar bilan boyitilgan. Asar to'rtta asosiy qismga bo'lingan: 1. Birinchi qism – hukmdorning baxtli va adolatli bo'lishi, jamiyatni boshqarishning asosiy tamoyillari haqida. 2. Ikkinchi qism – davlat maslahatchilari va hukmdorga yordam beruvchi odamlarning fazilatlarini haqida. 3. Uchinchi qism – baxt, bilim va axloqiy tarbiya haqidagi tafakkurlar. 4. To'rtinchi qism – insonning hayoti, uning jamiyatdagi o'rni va har bir inson uchun baxtli hayot kechirishning yo'llari. Har bir qismda Yusuf Xos Hojib o'zining ma'rifiy qarashlari, siyosiy tajribalari va axloqiy qoidalarini keng tahlil qilib, ular orqali jamiyatga va insonlarga foydali maslahatlar beradi.

"Qutadg'u Bilig" dostonida falsafiy, ijtimoiy, huquqiy, siyosiy, etik va estetik muammolarni hal etish masalalari ko'tarilgan. "Qutadg'u bilig" asarining markaziga to'rt masala qo'yilib, ular to'rt obraz vositasida ochib berilgan: birinchisi-adolat bo'lib, u podshoh Kuntug'di timsolida, ikkinchisi — davlat bo'lib, vazir Oyto'ldi, uchinchisi — aql bo'lib, vazirning o'g'li O'gdulmish, to'rtinchisi — qanoat bo'lib, uning qarindoshi O'zg'urmish qiyofasida tasvirlanadi. Shunga muvofiq ravishda qo'yilgan masalalar voqealar rivoji, qahramonlarning o'zaro suhbatlari, bahs-

⁴ Sanaqulov U., Ostonov O'. "Qutadg'u bilig" asari va undagi ijtimoiy-siyosiy leksik maydonning tadqiqi (monografiya). – Samarqand, 2018. 55-56-betlar

⁵ Хамидов Х.Х. "Қутадғу билиг"нинг Ўзбекистонда ва Туркияда ўрганилиши / "Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси "Қутадғу билиг" ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари" халқаро конференцияси тўплами. – Тошкент, 2020. – Б. 117.

⁶ Омонов Қ. Асар отида келган «қут» сўзи тўғрисида // "Қутадғу билиг" – буюк маънавий мерос. Илмий конференция материаллари. – Тошкент, 2010. – Б. 76–82.

munozarasi, savol javoblari, pand-nasihatlari vositasida hal qilinadi. Muallif bahsli masalalar yuzasidan ham axloq-odob, ilm, insoniylik va adolat doirasida fikr yuritadi hamda podshoh va amaldorlardan tortib dehqonu hunarmandgacha — jamiyatdagi barcha toifalarning huquq va burchlari haqida o‘z mulohazalarini bildiradi. Doston markazida Kuntug‘di timsoli turadi. Aslida Kuntug‘di – chiqqan kun, yangi kun degan ma‘nolarni anglatadi. Shoirning doston markaziga Kuntug‘di timsolini qo‘yishi o‘rinlidir. Chunki, “Kuntug‘di” dostonda adolatni ifoda etadi. Bu yerda adolat kun yoki quyoshga o‘xshatilyapti. Hayotning manbai quyoshdir. Quyosh bo‘lmasa, hayot bo‘lmaganiday, adolat bo‘lmasa, jamiyatda insonlar yashay olmaydi. Oyto‘ldi Davlat, Baxt, Omad timsoli. “Oyto‘ldi” aslida to‘lgan oy demakdir. Bu yerda ham chuqur ma‘no bor. Oy to‘ladi, kamayadi, shu jihatlari bilan davlat boylikka o‘xshaydi: davlat kengayadi torayadi, boylik ko‘payadi-ozayadi. Dostondagi uchinchi timsolga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, u aql va bilim ramzidir. Agar Boylik, Baxt, Omad o‘tkinchi bo‘lsa, kishi qo‘lida doimiy turmasa, Aql va Bilim ularning o‘rnini bosa olmaydi. Shoir doston markaziga Aql va Bilim timsolini qo‘ymagan bo‘lsa-da, ushbu asarini “Qutadg‘u bilig” - “Saodatga eltuvchi bilim” deb nomladi. Mutafakkir Aqlni (O‘g‘dulg‘mish) asar markaziga qo‘yar ekan, aynan u orqali o‘ziga xos, aytish mumkinki, sharqona davlatchilik konsepsiyasini bayon qiladi. Ushbu konsepsiyada shox amaldorlar, maslaxatchilar, elchilar, kotiblar, xizmatkorlar va fuqarolardan farq qiluvchi sifatlarga ega shaxs sifatida tasvirlanadi⁷. Yuqorida ta‘kidlangan to‘rt qahramonning suhbatlari, Munozaralari asosida Yusuf Xos Xojib o‘z maqsad va g‘oyalarini bayon etadi. Masalan, Oyto‘ldining Elig bilan uchrashuvida uning Elig sinovidan o‘tishi jarayonidagi savol-javoblar natijasida davlatning sifati va fazilatlarini, uning bevafoqligi va bebaqoligi, adolatning xislatlari, shuningdek el-urt boshqaruvchilarining xislatlari bayon etiladi. Oyto‘ldining o‘g‘li o‘g‘dulg‘mish bilan Eligning suhbatida esa saroy amaldorlari: beklar, vazirlar, lashkarboshilar, hojiblar, elchilar, sarkotib, xazinador, dasturxonchilar, sharobdorlar, beglarning o‘z xizmatkorlariga munosabati qanday bo‘lishi kerakligi bayon etiladi. O‘g‘dirmish bilan O‘zgurmish munozaralari, Elig bilan o‘zgurmish munozarasida esa insoniy xislatlar, xizmat va turmush odoblari borasida fikrlar bayon etiladi, turli kasb egalari vasfi beriladi. “Qutadg‘u bilig” faqatgina siyosiy nasihatdan iborat asargina bo‘lib qolmasdan balki hukmdorlarni omma bilan, xalq bilan muomala qilish madaniyatini, o‘z siyosatini qanday qilib ommaga etkazib, uni boshqarish, idora qilish madaniyatini shakllantirishga yordam beradigan dasturulamalga aylangan asar bo‘lib xizmat qilgan asar deb bemalol aytishimiz mumkin. Dostonning ko‘pchilik boblari, o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy masalalarga bag‘ishlanadi. Uning qahramonlarining deyarli hammasi davlat boshliqlaridir: ya‘ni Kuntug‘di—podsho, Oyto‘ldi—vazir, O‘g‘dulg‘mish—vazirning o‘g‘li, O‘zgurmish esa O‘g‘dulg‘mishning qarindoshidir. Ana shu obrazlar orqali shoirning g‘oyaviy niyati o‘rtaga tashlanadi hamda jamiyat va davlatni boshqarish, hukmdor va saroy ahllarining burch va vazifalari, turli ijtimoiy va ularning hukmdorlarga munosabati masalalarida ochilib beriladi. To‘rt majoziy qahramon va ularga nisbat berilgan xislat, fazilatlar haqida shoir shunday deydi:

Bu Kuntug‘di Elig tedim so‘z bashi, Tuzugin ayayin, ey ezgu kishi.

Basa aydim emdi bu Aytuldini. Aningdin yariyur izuq qut kuni.

Bu Kuntug‘di tegli turur ul ko‘ni, Bu Ayto‘ldi tegli qut ul, ko‘r ani.

Basa aydim emdi, ko‘r, Ugdulg‘mishig, Uqush ati ul, bu bezutur kishig.

⁷ Ёкубов А.. "Кутадъу билиг"да давлатчилик концепцияси. Т., А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриети. 1997. 32-33-бетлар.

Aningda basasi bu Uzg'urmish ul. Muni afiyat teb o'zum yo'rmish ul.

Shoirning fikricha, davlat tepasida odil va adolatli shoh turmog'i lozim. U adolat qonunlariga rioya qilishi, boylikka berilmasligi shart. Donishmand odam xoqon bo'lsa aql bilan adolat boshqaruvning negizini tashkil qiladi. Zotan, aql va adolat hukmron bo'lgan joyda, shubhasiz, mamlakatda baxt-saodat va farovonlik bo'ladi. Jamiyat a'zolari o'rtasidagi munosabatlar do'stlik va sadoqat hallolik va rostgo'ylik, o'zaro hurmat va mehr-muhabbat kabi umuminsoniy qoidalarga suyanadi. Shoir humdorni tabibga o'xshatadi. Agar tabib bemorni arzu dodiga quloq solmasa, kasallik sababini bila olmasa, bemorni davolay olmaydi. Xuddi shunday davlat boshlig'i jamiyat a'zolari ahvolidan xabardor bo'lib, davlatida mavjud bo'lgan nuqson va kamchiliklarni oldini olishi darkor⁸. Asarda davlatni idora etayotgan amaldorlarning qaysi sifatlarni o'zida mujjassam etmog'i kerakligi to'g'risida ham to'xtalib o'tilgan. Jumladan, vazir lavozimi haqida to'xtalar, uni egallamoqchi bo'lgan kimsaga baho berib, quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: "Vazir pishiq va odil bo'lishi, boshqalarni ham shu yo'lga undab turishi lozim. Vazirlik ulug' ish. Bu ishga ishonchli, yetuk va sara, uquv-idrokli, dono va yumshoq ko'ngil, ayni paytda dadil va jur'atli kishilar kerak. Vazirlikka rostgo'y, yozuv-chizuv ishlaridan to'la xabardor bo'lgan kishi kerak. Uning xulq-atvori ko'pchilikka manzur, tili bilan dili bir bo'lishi lozim. Uyat-andisha egasi, dili kirsizlar bu amalga munosibdir. Ko'zi to'q, abjir, bilag'on, sezgir, yaxshi yomonning farqiga boruvchilar vazirlikka loyiq bo'ladi. Boshliq tili va ko'nglini to'g'ri tutadigan bo'lsa, uning xodimlari, qo'l ostidagi ishchilari ham to'g'rilik yo'lini tanlaydi"⁹.

XULOSA.

Asardan bizga qolgan ulkan merosning bir jihati shuki, unda dunyoni anglashda inson aqli, ishonch, ilmni qabohat hamda zalolatdan chiqishidagi asosiy yo'l sifatida talqin etiladi. Shu boisdan Yusuf Xos Hojibning asariga bo'lgan qiziqishlar, mana oradan qariyb 1000 yil o'tgan bo'lsa ham to'xtagani yo'q. Bu va boshqa asarlar bizga Uchinchi Renessansning ma'naviy ustunlarini qurishga xizmat qilishi shubhasizdir. Mutafakkir o'z xalqning an'analarini, yashash tarzini, oilaviy axloqiy tarbiya qonun-qoidalarini yaxshi o'rgangan holda, ularni falsafiy jihatdan talqin qilgan. Olimning asarda keltirishicha, har bir inson o'z jamiyatiga loyiq bo'lib o'sib-unmog'i lozim. Asarda o'quvchilarni jalb etgan jihatlardan yana biri shuki, unda turli topishmoq va jumboqlarni yechish yo'nalishlaridan ham ustalik bilan foydalanilgan va bu o'z natijasini ko'rsatgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Erkinov S. O'zbek adabiyoti tarixi, 1-tom. Toshkent, 1977.
2. Fitrat A. Qutadg'u bilig // Tanlangan asarlar. Nashrga tayyorlovchi. H.Boltaboev). 2-jild. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000.
3. Sanaqulov U., Ostonov O'. "Qutadg'u bilig" asari va undagi ijtimoiy-siyosiy leksik maydonining tadqiqi (monografiya).– Samarqand, 2018.
4. Хамидов Х.Х. "Қутадғу билиг"нинг Ўзбекистонда ва Туркияда ўрганилиши / "Жаҳон туркологиясининг буюк обидаси "Қутадғу билиг" ва уни ўрганишнинг долзарб масалалари" халқаро конференцияси тўплами. – Тошкент, 2020.

⁸ Саидов М. Юсуф Хос Ҳожибнинг ўрта аср маданияти тарихида тутган ўрни (монография). Тошкент, 2013. 57-бет.

⁹ Маликов Б.К. Тарихий сиймолар давлат бошқаруви тизимида давлат хизматининг ўрни хақида // Multidisciplinary Scientific Journal. November, 2023, – В. 78-79. URL: <https://t.me/ares.uz>

5. Каримов Қ. Илк бадийй дoston. Тошкент, 1976.
6. Ёкубов А. "Қутадғу билиг"да давлатчилик концепцияси. Т., А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриети. 1997.
7. Саидов М. Юсуф Хос Ҳожибнинг ўрта аср маданияти тарихида тутган ўрни (монография). Тошкент, 2013.